

Empfehlung an die Konsortien und Mitglieder des Vereins Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V. zum Nachweis von NFDI-Datenrepositorien in re3data

-

Autor:innen¹: Leyla Jael Castro (0000-0003-3986-0510), Heike Fliegl (0000-0002-7541-115X), Christin Henzen (0000-0002-5181-4368), Matthias Löbe (0000-0002-2344-0426), Oliver Koepler (0000-0003-3385-4232), Charlotte Neidiger (0009-0005-1794-3632), Emanuel Söding (0000-0002-4467-642X), Thorsten Trippel (0000-0002-7211-7393), Ulrik Stervbo (0000-0002-2831-8868), Cord Wiljes (0000-0003-2528-5391)

Version 4.0 vom 29.06.2026 - Bestätigt durch formelles Votum der stimmberechtigten Mitglieder NFDI e.V. in der Sektion (Meta)daten, Terminologien, Provenienz

¹ Die Autor:innen sind Mitglieder der Taskforce Metadata. Die Taskforce dankt allen, die durch – teils ausführliche Kommentierung – an diesem Papier mitgearbeitet und es verbessert haben. Als Autor:in sind Personen aufgeführt, die in der Abfassung des Papiers mitgewirkt haben. Die Reihenfolge ist alphabetisch und impliziert keine Gewichtung.

Hinweis: Mit dem vorliegenden Entwurf stellt die Taskforce Metadata der Sektion (Meta)daten, Terminologien, Provenienz der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V. eine Empfehlung für einen NFDI-Standard zur Diskussion. Reaktionen auf den Entwurf können an section-metadata-tf-meta-owner@lists.nfdi.de gerichtet werden.

Rahmen und Grundlagen der Empfehlung

Die Empfehlung zum Nachweis von *NFDI-Datenrepositorien* in der Registry of Research Data Repositories (re3data) (<https://www.re3data.org>) wurde in der Taskforce Metadata initialisiert und ausgearbeitet. Die Auswahl von re3data erfolgte durch die Taskforce auf Basis bewährter Nachnutzungen innerhalb der NFDI-Communities. Ausschlaggebend war dabei die etablierte Stellung von re3data als Standard-Registry im nationalen und internationalen Forschungsdaten-Ökosystem. Die Vorschläge wurden beim 1. NFDI Metadaten Workshop im Januar 2025 vorgestellt und mit den Teilnehmenden diskutiert. Schwerpunkt der Diskussion während des Workshops war eine möglichst breite Validierung des re3data-Vorschlags gegen Anwendungsfälle aus den NFDI-Communities. Die Ergebnisse des Diskurses wurden im Report zum 1. NFDI Metadaten Workshop veröffentlicht und der breiten NFDI Community zugänglich gemacht.¹ Die Erkenntnisse des Workshops wurden ferner bei der HMC Konferenz im Mai 2025 vorgestellt.²

Die vorliegende Fassung der Empfehlung wurde 2026 von der Taskforce auf Grundlage der Beiträge aus dem konsensbildenden Prozess innerhalb der Taskforce Metadata sowie der Sektion (Meta-)daten, Terminologien, Provenienz erarbeitet.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass re3data keine exklusive Vorgabe darstellt, sondern als Mindestanforderung für den Nachweis von NFDI-Datenrepositorien zu verstehen ist. *NFDI-Konsortien* und ihre Repositorien sind ausdrücklich nicht darauf beschränkt: Eine Registrierung in weiteren einschlägigen Verzeichnissen wie etwa FAIRsharing oder fachspezifischen Registries ist nicht nur zulässig, sondern kann je nach disziplinären Anforderungen sinnvoll und empfehlenswert sein. re3data bildet damit den gemeinsamen Nenner einer NFDI-weiten Sichtbarkeit, ohne die Freiheit der Communities einzuschränken, ihr Repertoire an Registrierungen bedarfsgerecht zu erweitern.

Zielgruppe

Dieses Dokument richtet sich an Mitglieder des Vereins Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V., insbesondere solche, die Daten-Repositorien betreiben oder verantworten. Außerdem richtet es sich an *NFDI-Konsortien*, die die Relevanz von Repositorien für ihre wissenschaftliche Community definieren können.

Begriffsdefinitionen

NFDI-Mitglied:

Institution, die Mitglied im NFDI e.V. ist.

NFDI-Konsortium:

Ein *NFDI-Konsortium* ist ein Konsortium der NFDI im Sinne der NFDI-Vereinssatzung.

NFDI-Repositoryum:

Im Kontext dieses Standards ist ein Forschungsdaten-Repositoryum eine nachhaltige Informationsinfrastruktur, die die langfristige Speicherung und den Zugriff auf Forschungsdaten ermöglicht. Ein *NFDI-Repositoryum* ist ein Forschungsdaten-Repositoryum, das von einem oder mehreren *NFDI-Mitgliedern* betrieben wird und von mindestens einem *NFDI-Konsortium* als für seine wissenschaftliche Community relevant anerkannt wird, oder ein sonstiges Repositoryum, das von mindestens einem *NFDI-Konsortium* als für seine wissenschaftliche Community relevant anerkannt wird. Im Zweifelsfall entscheiden die jeweiligen Konsortien über die fachliche Zuordnung.

Hintergrund und Motivation

Eine große Anzahl von Forschungsdaten wird in *NFDI-Repositoryen* abgelegt. Um die Auffindbarkeit dieser Repositoryen und damit der Daten zu verbessern, ist der Nachweis der Repositoryen in anerkannten Verzeichnissen notwendig. Die Registry of Research Data Repositories (re3data) (<https://www.re3data.org>) ist eines der weltweit führenden Verzeichnisse von Forschungsdaten-Repositoryen und wird von Forschenden, Förderorganisationen, Verlagen und akademischen Institutionen genutzt. Die dort enthaltenen Informationen werden kuratiert und nach definierten Qualitätsrichtlinien geprüft, sodass re3data als verlässliche und qualitätsgesicherte Informationsquelle über Repositoryen gilt. Damit spielt re3data bei der Förderung der Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und **Nachnutzung von Daten** eine wichtige Rolle. Darüber hinaus wird re3data derzeit in Deutschland am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) entwickelt und betrieben. Daher ist es strategisch sinnvoll, re3data als Nachweisinstrument für die *NFDI-Repositoryen* zu nutzen und eine Zusammenarbeit zwischen re3data und NFDI hinsichtlich der Sichtbarkeit von *NFDI-Repositoryen* und der Kuratierung der Repositoryeninformationen anzustreben.

Zielsetzung

Die Empfehlung verfolgt zwei zentrale Ziele. Zum einen soll die Auffindbarkeit und Sichtbarkeit für die NFDI-relevanten Repositoryen erhöht werden. Zum anderen sollen Maßnahmen realisiert werden, die einen nachhaltigen Nachweis und qualitätsgesicherte Beschreibungen von *NFDI-Repositoryen* sowie die Profilbildung dieser Repositoryen innerhalb von re3data sichern.

Die Empfehlung zielt damit auf eine konsistente und verlässliche Qualität der in re3data hinterlegten Informationen zu *NFDI-Repositoryen* ab. Hierzu gehört eine vollständige und aktuelle Beschreibung, insbesondere verwendeter Standards in den Repositoryen. Die regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung dieser Angaben stellt sicher, dass die Einträge den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen und den geltenden Qualitätsrichtlinien von re3data genügen. Auf diese Weise werden Transparenz und Nachvollziehbarkeit gestärkt und das Vertrauen in die beschriebenen Infrastrukturen nachhaltig erhöht.

NFDI-Repositories sollen innerhalb von re3data explizit gekennzeichnet werden. Dies erhöht ihre Sichtbarkeit und unterstützt zukünftige Maßnahmen zur Etablierung von Qualitätsstandards im Sinne von “endorsed by NFDI”.

Das Vorgehen unterstützt die Bestrebungen von NFDI zum Aufbau eines Dienstportfolios durch den Nachweis von *NFDI-Repositories*.

Empfehlung

Aus den genannten Zielsetzungen leiten sich nachfolgende Empfehlungen ab:

- Gemeinsam mit re3data wird eine Kennzeichnung von *NFDI-Repositories* nach wissenschaftlichen Communities in re3data sowie zugehörige Workflows zur Vergabe der Kennzeichnung eingeführt
- *NFDI-Mitglieder* sind angehalten, von ihnen betriebene oder verantwortete *NFDI-Repositories* in re3data nachzuweisen, mit dem im re3data Schema (<https://www.re3data.org/schema>) definierten Metadatenfeldern zu beschreiben und kontinuierlich zu kuratieren.
- *NFDI-Konsortien* ordnen in re3data nachgewiesene *NFDI-Repositories* ihren wissenschaftlichen Communities zu und kuratieren diese Zuordnung langfristig.

Erwartete Wirkung

Die Einhaltung dieser Empfehlung wird für Forschungsdaten-Repositories folgende Faktoren erheblich verbessern: (1) ihre Auffindbarkeit, (2) das Vertrauen in sie und (3) ihre Nutzung. Der Nachweis und die Kennzeichnung von *NFDI-Repositories* stellen die Ergebnisse der NFDI, der *NFDI-Konsortien* und der deutschen Forschungsdatenlandschaft eindrücklich unter Beweis und erleichtern es Interessierten, vertrauenswürdige und qualitätsgesicherte Repositorien zu finden und zu nutzen.

Im Ergebnis erhält NFDI in Zusammenarbeit mit re3data einen kuratierten und dadurch qualitativ hochwertigen Katalog von *NFDI-Repositories*, der die FAIRe Kultur von Open Science innerhalb und außerhalb der NFDI fördert.

[1] Henzen, C., Neidiger, C., Söding, E., & Trippel, T. (2025). Report on the first NFDI Metadata Workshop. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17043517>

[2] Söding, E., Koepler, O., Castro, L. J., Czerniak, A., Fliegl, H., Grieb, J., Henzen, C., Trippel, T., & Wiljes, C. (2025). Results of the 1st Interdisciplinary NFDI Metadata Workshop, January 2025: Can we agree on cross-disciplinary metadata standards to improve the reuse of research data? Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15516281>